

کاش اصلا هیچ وقت نفت نداشتیم!

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی
pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

نفت یک سرمایه ملیست که متعلق به تمامی ملت ایران است و حفظ آن برای آیندگان ضرورت دارد، اما از طرفی بسیاری از آگاهان معتقدند: ای کاش کشور فاقد نعمت نفت بود و اقتصاد کشور به نفت متکی نبود؛ چرا که این مساله همواره مانع از پیشرفت کشور بوده است. امروز با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تحریم ها و ناهماهنگی تمامی ارکان دولتی و غیردولتی می توان به این نکته دست یافت که: اگر نفت نباشد، می توان صادرات را شاهد بود؛ زیرا در همین مدت زمان کوتاه تحریم، تولیدات ایرانی نیازهای داخلی کشور را تامین کرد. اگرچه ممکن است کیفیت در بعضی از مواقع کاهش پیدا کند، اما جای تردید وجود ندارد؛ زیرا در ابتدای راه هستیم.

واژگان کلیدی: نفت، گاز، انرژی، توسعه، تحریم، اقتصاد تک محصولی